

A plantação das árvores

www.agforward.eu

O sucesso da plantação das árvores nos sistemas agroflorestais não depende apenas da compra de plantas de boa qualidade. A mortalidade após a plantação pode atribuir-se principalmente a uma gestão anterior inadequada. A dessecação das raízes, ou a sua exposição a radiação excessiva, ao vento, ou à geada pode dificultar o desenvolvimento posterior das árvores jovens.

As plantas devem ser manuseadas cuidadosamente desde que saem do viveiro até à plantação (incluindo o transporte) para evitar danos e a deterioração da sua qualidade.

A plantação tem de ser feita no período de repouso vegetativo, ou seja, em geral, desde o outono até ao fim do inverno. Os agricultores devem evitar plantar nos períodos de risco de geada, quando o solo está encharcado ou demasiado seco, e durante períodos ventosos.

Plantação rápida e eficiente utilizando uma enxada.

Plantas de raiz nua empilhadas e protegidas do sol e do vento antes da plantação

Acondicionamento das plântulas

- As plantas de raiz nua são normalmente embaladas em molhos de 25, 50 ou 100. Os atilhos não devem estar muito apertados, para evitar danos nos caules.
- Os feixes devem ser embalados em sacos plásticos opacos (polietileno). Os sacos de papel não são recomendáveis. Os feixes de caducifólias devem ser colocados no saco com as raízes para baixo, para evitar o contacto entre estas e as partes aéreas. As coníferas pequenas podem ser embaladas com segurança frente a frente.
- As plantas jovens devem ser embaladas no mesmo dia em que são tiradas no viveiro. Os sacos devem ser bem fechados para limitar a transpiração. As partes aéreas não devem estar húmidas e não devem ficar fora do saco (exceto quando necessário, em caducifólias de maior dimensão)
- As plantas em contentor e com torrão devem ser transportadas em caixas ou engradados que sejam fáceis de manusear. São mais fáceis de conservar se forem mantidas no seu meio de crescimento antes da plantação e se o substrato for mantido húmido, com rega frequente.

Plantas jovens de carvalho, de raiz nua, acondicionadas em sacos plásticos opacos.

Plantas jovens de mostajeiro (*Sorbus torminalis*) em tabuleiros de plantação. O substrato deve manter-se húmido.

Os sacos plásticos devem ser devidamente etiquetados e conter informação quanto a: nome do cliente, espécie, idade, número e dimensão dos molhos e datas de embalagem e esperada da entrega. Os sacos plásticos brancos refletem a radiação e reduzem o risco de sobreaquecimento e fermentação.

O transporte das plantas

O transporte de plantas de raiz nua, do viveiro até ao local da plantação, é uma operação delicada.

É fundamental protegê-las contra:

- o risco de secarem: deve ser solicitada 1) a entrega em sacos de plástico opacos e herméticos, 2) o transporte em camiões de caixa fechada, ou coberta com lona. Se não for possível, as plantas devem ser protegidas com uma cobertura de serapilheira humedecida;
- a geada e a luz solar, ambas capazes de danificar os sistemas radiculares de plantas jovens;
- o risco do sobreaquecimento e fermentação devidos ao embalagem em sacos herméticos: deve escolher-se um viveiro próximo do local de plantação, de forma a reduzir o máximo possível o tempo de transporte.

Contentores individuais colocados em engradados de madeira para facilitar o transporte e o manuseamento no local da plantação. (L. Amandier - CNPF)

A entrega das plantas

Na maioria dos casos, as plantas jovens do viveiro são escolhidas antes da entrega e apenas as melhores são de facto entregues. No entanto, no ato da entrega recomenda-se que se verifique se são apropriadas. Deve confirmar-se que são bem equilibradas, com um caule único e direito, com um gomo apical saudável, com o colo espesso e com raízes vivas abundantes.

No ato da entrega o agricultor deve:

- Receber do fornecedor documentação completa e adequada contendo o passaporte sanitário e o certificado de proveniência das plantas;
- Verificar se a quantidade de plantas encomendadas corresponde ao número entregue;
- Avaliar a idade, a qualidade, o estado sanitário e o tamanho das plantas.

Esta avaliação é útil no caso de ser necessário rejeitar um lote de plantas (nos casos em que mais de 5% seja de má qualidade) e evita o contencioso, com o viveiro ou a transportadora, no caso de ocorrer elevada mortalidade das plantas.

O armazenamento das plantas

Após a entrega, o agricultor é responsável pelo armazenamento das plantas. Deve assegurar-se de que ficam protegidas do sol, da geada, do vento e da dessecação até à sua plantação.

O período de armazenamento deve ser tão curto quanto possível

As plantas devem ser armazenadas num local abrigado, escuro e suficientemente aquecido, por um período não superior a dois dias. Devem permanecer nos seus sacos plásticos. As raízes devem ser mantidas suficientemente húmidas, mas não em excesso, para evitar o risco de apodrecimento.

Se for necessário armazená-las por mais de dois dias, devem ser abaceladas perto do local da plantação, abrigadas do sol e do vento, num solo solto e bem drenado. Deve escavar-se uma vala (suficientemente profunda para acomodar as raízes) e dispor lá as plantas, assegurando que os molhos são desfeitos antes e as plantas alinhadas, com as raízes cobertas por solo fino ou areia. O solo deve ser muito ligeiramente compactado para remover bolsas de ar. As plantas podem então ir sendo desenterradas à medida que a plantação vai avançando. As plantas envasadas só necessitam de ser guardadas num local seguro, com o seu substrato mantido húmido.

As raízes das plantas abaceladas devem ficar em contacto com o solo: deve evitar-se o abacelamento de molhos de plantas que não foram desfeitos antes.

A plantação

Um tratamento cuidadoso das operações de plantação é essencial para assegurar a melhor hipótese de sobrevivência das plantas. As condições da plantação influenciam fortemente as condições hidrológicas e minerais da futura árvore, ao afetarem diretamente a conformação do seu sistema radicular.

Quando plantar?

As plantas de raiz nua podem plantar-se desde o outono até à primavera (fim de Novembro até meados de Março, aproximadamente), evitando a geada ou a neve, bem como os dias ventosos ou muito chuvosos. Recomenda-se a plantação em solos frescos, mas não encharcados (especialmente em solos francos ou argilosos). Devem evitar-se alturas em que haja necessidade de realizar trabalhos com maquinaria.

Se possível, a plantação deve fazer-se preferencialmente no outono, o que é viável em climas em que o fim do outono e o início do inverno são moderados. No caso de invernos rigorosos ou outonos curtos, deve planear-se a plantação na primavera.

A preparação das plantas

Nas plantas de raiz nua, devem eliminar-se as raízes danificadas, demasiado longas, ou secas. Esta operação ajuda as plantas a recuperarem e deve ser realizada com tesouras de poda bem afiadas.

Nas espécies que o necessitam, deve manter-se uma raiz mestra com pelo menos 20 cm (especialmente no caso de carvalhos, nogueiras e castanheiros). Na parte aérea, o eixo principal do tronco deve ser mantido intacto, enquanto as bifurcações e os ramos laterais das plantas maiores podem ser podados.

Preparação prévia de uma planta de raiz nua.

A plantação

Devem ser tomadas precauções especiais para garantir o sucesso da plantação:

- Esta deve realizar-se em solos bem preparados, soltos, e nunca demasiado encharcados ou congelados. Se a mobilização tiver sido realizada imediatamente antes, deve-se esperar uns dias até o solo estabilizar;
- Se houver uma camada superficial de vegetação, removê-la numa área de 1m² e abrir uma cova com 20 a 30 cm de largura;
- Cada planta deve ser colocada verticalmente, com o colo ao nível do solo. As raízes devem ser bem distribuídas pela cova de plantação, para evitar o risco de deformações que venham a prejudicar o crescimento e a estabilidade futura da árvore. Devem ser cobertas, seguidamente, com terra fina;
- Após a plantação, o solo à volta das plantas deve ser ligeiramente calcado com o pé, à volta do tronco, sem ferir o colo. As plantas devem ser mantidas embaladas nos seus sacos enquanto permanecerem no local

sendo retiradas apenas à medida que a instalação vai progredindo;

- Para as plantas com torrão ou em contentores, deve igualmente abrir-se uma cova, com uma enxada ou uma pá. Uma vez removido o contentor, o torrão com as raízes deve ser colocado verticalmente e coberto com 3 a 5 cm de terra solta, para evitar que o substrato seque. Os torrões devem ser reidratados poucos minutos antes da plantação.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr. Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.